

6. Reynolds C.S. Ecology of phytoplankton. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 507 p.
7. Ihle T., Jähnichen S., Benndorf J. Wax and wane of *Microcystis* (Cyanophyceae) and microcystins in lake sediments: a case study in Quitzdorf Reservoir (Germany) // J. Phycol. 2005. V. 41. №3. P. 479–488. <https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2005.00071.x>
8. Смагин А.И. Экологические и радиоэкологические эффекты от долгосрочного использования озера Кызыл-Таш в качестве резервуара-охладителя установкой ядерного топливного цикла // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50, № 4. С. 443–465.

DOI:10.5281/zenodo.17058701

ВЛИЯНИЕ ДНЕПРОВСКОЙ ВОДЫ В РУСЛЕ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АКВАТОРИЙ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

INFLUENCE OF THE DNIEPER WATER IN THE CHANNEL OF THE NORTH CRIMEAN CANAL ON THE ECOLOGICAL STATE OF THE BLACK AND AZOV SEA WATER AREAS

Н.Ю. Мирзоева, О.Н. Мирошниченко, И.Н. Мосейченко, С.И. Архипова
Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,
г. Севастополь, Россия; mirzoyevanyu@ibss-ras.ru

Ключевые слова: Черное море, ^{90}Sr , авария на ЧАЭС, Северо-Крымский канал, днепровская вода

Днепровская вода, поступающая в северо-западную акваторию Черного моря при впадении р. Днепр и в прибрежный район Крыма через Северо-Крымский канал (СКК), с течением времени остается хроническим источником поступления, прежде всего, растворенного поставарийного (после аварии на ЧАЭС) ^{90}Sr в морскую акваторию [1]. Черное море подверглось интенсивному загрязнению ^{90}Sr после испытаний ядерного оружия в открытых средах и вследствие аварии на Чернобыльской АЭС [2]. Цель исследований – изучить особенности многолетней динамики концентрации ^{90}Sr в воде акваторий Черного и Азовского морей в период 2011–2023 гг., когда основными факторами, влияющими на протекание радиоэкологических процессов в Черном море, являлись отсутствие стабильности в работе СКК и осушение водоема-охладителя ЧАЭС [3].

Рисунок. Потенциально критические зоны в отношении загрязнения ^{90}Sr вод Черного и Азовского морей (2020–2021 гг.).

Определено, что к 2011 г. превышение концентрации ^{90}Sr в 1.5–2 раза по сравнению с доаварийной концентрацией радионуклида в черноморской воде наблюдалось в районе Днепровско-Бугского лимана и Крымского побережья (г. Керчь, Алущта, Балаклавской бухте). В результате биогеохимических и гидрологических процессов, происходящих в различных акваториях Черного моря, время пребывания ^{90}Sr в воде этих районов уменьшаются на 5–24% от времени существования атомов этих радионуклидов. К 2013 г. за счет радиоактивного распада элиминировалось всего 27% от первоначальной удельной активности поставарийного ^{90}Sr в воде Черного моря. Одним из факторов удаления ^{90}Sr из поверхностных вод – его заглубление в сероводородную толщу по всей акватории Черного моря с течением времени.

Выявлено, что радиозоологический отклик Азово-Черноморского бассейна на закрытие СКК в 2014 г. проявился, прежде всего, в хроническом вторичном загрязнении ^{90}Sr вод Азовского моря (превышение доаварийных уровней концентраций ^{90}Sr составило 1.2–2.6 раза). Период радиозоологической реакции Азовского моря составил 3 года и 7 месяцев после закрытия канала. В 2020–2021 гг. в шельфовой зоне Черного моря потенциально критические зоны в отношении загрязнения морской воды ^{90}Sr были выявлены вдоль восточного побережья Крыма (Феодосийский залив и район Керченского пролива), западного побережья Крыма (район Каламитского залива), в Каркинитском заливе, его кутовой части, где концентрация ^{90}Sr превысила доаварийные уровни в 180 раз, но была ниже контрольных уровней (КУ) для морской воды, принятой в РФ, в 6.2 раза (рисунок). Такая концентрация ($2699 \pm 101 \text{ Bq/m}^3$) в воде Черного моря отмечена впервые с 1986 г., что требует пристального радиозоологического

наблюдения за этим районом моря. Потенциально-критическими зонами в Азовском море являются южная часть моря и район Керченского пролива, акватория залива Сиваш (см. рис.). Считаем, что радиоэкологические последствия для Азовского и Черного моря в отношении повторного (в 2023 г.) прекращения работы СКК будут такими же, как и после 2014 г.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ФИЦ ИнБЮМ (№124030100127-7).

Список литературы

1. Gulin S.B., Mirzoyeva N.Yu., Egorov V.N. et al. Secondary radioactive contamination of the Black Sea after the Chernobyl NPP accident: recent levels, pathways and trends // J. Environ. Radioact. 2013. V. 124. P. 50–56. <https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2013.04.001>
2. Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н. и др. Радиоэкологический отклик Черного моря на Чернобыльскую аварию. Севастополь: ЭКОСИ–Гидрофизика, 2008. 667 с.
3. Sato H., Gusev M., Veremenko D. et al. Evaluating changes in radionuclide concentrations and groundwater levels before and after the cooling pond drawdown in the Chernobyl Nuclear Power Plant vicinity // Science of the Total Environ. 2023. V. 872. Art. 161997. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161997>

DOI:10.5281/zenodo.17058739

НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ В РАЦИОНЕ *DROSOPHILA MELANOGASTER* NUTRITIONAL ASPECTS OF THE USE OF CEREALS IN THE DIET OF *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Д.В. Михайлова¹, Н.В. Земская¹, Н.С. Тимушева¹, Н.Р. Пакшина¹,
Е.Ю. Платонова¹, Л.А. Коваль¹, Е.В. Щеголева¹, Д.В. Яковлева¹,
Д.А. Голубев¹, Е.К. Хлесткина², М.В. Шапошников¹, А.А. Москалев¹

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия; kukuman@ib.komisc.ru

²Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург, Россия;

³Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: продолжительность жизни, продолжительность здоровья, питание, зерновые, пшеница, Drosophila, геронпротектор

Питание является основой жизни и является важнейшим фактором, влияющим на здоровье, продолжительность жизни и работоспособность организма [1]. Зерновые культуры занимают ключевое место в рационе человека и в настоящее время их производство увеличилось, чтобы удовлетворить потребности растущего населения мира [2]. Потребление цельнозерновых продуктов связано со снижением риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака и других хронических

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

